

ISSN 2181-1709 (P)
ISSN 2181-1717 (E)

2026/№1

**ТА'ЛИМ ВА
INNOVATION
TADQIQOTLAR**

**ОБРАЗОВАНИЕ И
ИННОВАЦИОННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

**EDUCATION AND
INNOVATIVE
RESEARCH**

Примета как объект лингвокультурологического исследования: к постановке проблемы

Рузиева Умида Абдуевна

*Кафедра русского языка и литературы
Гулистанский государственный университет*

Аннотация. В статье рассматривается примета как значимый объект лингвокультурологического исследования. Актуальность темы определяется антропоцентрической направленностью современной филологии, возрастающим интересом к малым фольклорным жанрам и необходимостью более точного описания единиц, в которых закрепляются народный опыт, ценностные установки и механизмы повседневной интерпретации мира. Цель статьи — обосновать научную продуктивность изучения приметы в лингвокультурологическом аспекте и определить основные направления дальнейшего исследования. Установлено, что примета занимает промежуточное положение между языком, фольклором, когнитивной практикой и культурной памятью, поскольку представляет собой устойчивый микротекст, в котором фиксируется причинно-следственная или ассоциативная связь между наблюдаемым признаком и прогнозируемым событием. Показано, что примета не сводится к суеверию в узком смысле, а выступает формой аккумуляции коллективного знания, этнокультурных стереотипов и аксиологических ориентиров. Особое внимание уделяется терминологическим трудностям, жанровому статусу приметы, ее месту в системе паремий, а также ее лексико-семантическому и символическому потенциалу. Делается вывод о том, что лингвокультурологический подход позволяет рассматривать примету как текст культуры, репрезентирующий национальную картину мира и открывающий перспективы для дальнейшего сопоставительного анализа русских и узбекских примет.

Ключевые слова: примета, лингвокультурология, национальная картина мира, паремия, малые жанры фольклора, культурная коннотация, языковая картина мира, этнокультурная семантика.

The Folk Omen as an Object of Linguocultural Research: Toward a Problem Statement

Ruziyeva Umida Abduevna

*Department of the Russian Language and Literature
Gulistan State University*

Abstract. *The article examines the folk omen as a significant object of linguocultural research. The relevance of the topic is determined by the anthropocentric orientation of modern philology, the growing interest in minor folklore genres, and the need for a more precise description of units in which collective experience, value systems, and mechanisms of everyday interpretation of the world are preserved. The aim of the article is to substantiate the scientific productivity of studying the folk omen from a linguocultural perspective and to define the main directions for further research. It is established that the folk omen occupies an intermediate position between language, folklore, cognitive practice, and cultural memory, since it represents a stable microtext that records a causal or associative connection between an observed sign and a predicted event. The study demonstrates that the folk omen should not be reduced to superstition in the narrow sense, but should rather be understood as a form of accumulation of collective knowledge, ethnocultural stereotypes, and axiological orientations. Special attention is paid to terminological difficulties, the genre status of the folk omen, its place in the system of paremias, and its lexical-semantic and symbolic potential. It is concluded that the linguocultural approach makes it possible to interpret the folk omen as a text of culture that represents the national worldview and opens prospects for further comparative analysis of Russian and Uzbek folk omens.*

Keywords: *folk omen, linguoculturology, national worldview, paremia, minor folklore genres, cultural connotation, linguistic worldview, ethnocultural semantics.*

Xalq alomati lingvomadaniy tadqiqot obyektini sifatida: muammoni qo'yish masalasiga doir

Ruziyeva Umida Abduevna

Rus tili va adabiyoti kafedrasini

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada xalq alomati lingvomadaniy tadqiqotning muhim obyektlaridan biri sifatida ko'rib chiqiladi. Mavzuning dolzarbligi zamonaviy filologiyaning antropotsentrik yo'nalishi, kichik folklor janrlariga bo'lgan qiziqishning ortib borishi hamda xalq tajribasi, qadriyatlar tizimi va olamni kundalik talqin qilish mexanizmlarini o'zida mujassam etgan birliklarni yanada aniqroq tavsiflash zarurati bilan belgilanadi. Maqolaning maqsadi xalq alomatini lingvomadaniy nuqtayi nazardan o'rganishning ilmiy samaradorligini asoslash va keyingi tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlarini belgilashdan iborat. Tadqiqot natijasida xalq alomati til, folklor, kognitiv amaliyot va madaniy xotira oralig'ida turuvchi hodisa ekanligi aniqlanadi, chunki u kuzatilayotgan belgi bilan bashorat qilinayotgan voqea o'rtasidagi sababiy yoki assotsiativ bog'lanishni qayd etuvchi*

barqaror mikromatn hisoblanadi. Maqolada xalq alomati tor ma'nodagi xurofotga tenglashtirilmasligi, balki jamoaviy bilim, etnomadaniy stereotiplar va aksiologik yo'nalishlarning jamlanish shakli sifatida talqin qilinishi asoslab beriladi. Shuningdek, terminologik murakkabliklar, alomatning janriy maqomi, uning paremiya tizimidagi o'rni hamda leksik-semantik va ramziy salohiyati alohida tahlil qilinadi. Xulosa qilinadiki, lingvomadaniy yondashuv xalq alomatini milliy olam manzarasini aks ettiruvchi madaniyat matni sifatida talqin etish imkonini beradi va rus hamda o'zbek alomatlarini qiyosiy o'rganish uchun yangi istiqbollarni ochadi.

Kalit so'zlar: xalq alomati, lingvomadaniyatshunoslik, milliy olam manzarasi, paremiya, kichik folklor janrlari, madaniy konnotatsiya, lisoniy olam manzarasi, etnomadaniy semantika.

Введение. Современное языкознание все более последовательно развивается в антропоцентрическом направлении, в рамках которого язык изучается не изолированно, а в связи с человеком, коллективным опытом, культурной памятью и национально специфическими способами категоризации действительности. В этой парадигме лингвокультурология рассматривает взаимодействие языка и культуры как системное единство; по В. В. Воробьеву, ее объектом является взаимосвязь языка и культуры в процессе функционирования, а предметом — национальные формы бытия общества, воспроизводимые в языковой коммуникации и составляющие языковую картину мира. В. Н. Телия, в свою очередь, связывает предметную область лингвокультурологии с изучением взаимодействия культурного фактора в языке и языкового фактора в человеке, а также с механизмами культурной коннотации как посредника между языком и культурой.

На этом фоне закономерно усиливается интерес к тем единицам, в которых наиболее отчетливо проявляется культурная маркированность языкового материала. К их числу относятся паремии и малые фольклорные жанры, поскольку именно они аккумулируют устойчивые формы народного знания, оценок и поведенческих моделей. Современные работы по паремиологии подчеркивают, что паремии отражают народные обычаи, мысли и чувства столь глубоко, что исследователи говорят о паремиологической картине мира; сравнительно-сопоставительные исследования в этой сфере называются одним из наиболее перспективных направлений.

При этом примета, несмотря на очевидную культурную значимость, долгое время оставалась на периферии собственно лингвистического описания. В обобщающих работах о народной примете и в диссертационных исследованиях специально подчеркивается, что по сравнению с пословицами и загадками приметы исследованы заметно слабее; более того, их лингвистический строй еще недавно не становился предметом специального

изучения в достаточном объеме. Именно поэтому постановка вопроса о примете как об объекте лингвокультурологического анализа сохраняет научную актуальность.

Цель настоящей статьи — обосновать научную продуктивность изучения приметы в лингвокультурологическом аспекте и определить основные направления дальнейшего исследования. Для достижения этой цели представляется необходимым решить следующие задачи: уточнить содержание термина «примета» и его соотношение с близкими понятиями; определить жанровый статус приметы; показать ее место в системе паремий и малых фольклорных жанров; выявить параметры, благодаря которым примета может рассматриваться как текст культуры и репрезентант национальной картины мира.

Материалы и методы. Статья носит постановочный и теоретико-обзорный характер. В качестве материала выступают научные публикации по лингвокультурологии, паремиологии, лингвистике фольклорного текста и специальным исследованиям народной приметы, а также словарные определения, фиксирующие традиционное понимание рассматриваемой единицы. Методологическую основу работы составили историко-теоретический анализ, терминологическое сопоставление, элементы жанрового анализа и лингвокультурологическая интерпретация. Такой подход позволяет описывать примету одновременно как речевой жанр, как устойчивый микротекст и как носитель культурно значимой информации.

Результаты и обсуждение.

1. Примета: к уточнению термина

Одной из первых проблем, возникающих при обращении к примете, является терминологическая неустойчивость. В толковых словарях примета традиционно определяется как признак или явление, предвещающее иное событие; при этом словарная традиция нередко фактически сближает примету с суеверием. Однако исследователи справедливо замечают, что такое отождествление слишком упрощает явление и несет на себе следы прежней идеологической оценки. В специальных работах подчеркивается, что у термина «народная примета» нет полностью точного синонима: «предсказание» слишком широко, «суеверие» оценочно нагружено, а «поверье» не всегда совпадает с приметой по структуре и функции.

В более продуктивном понимании народная примета рассматривается как проверенное многократными наблюдениями или традиционно принятое и передаваемое из поколения в поколение предсказание, выраженное в краткой форме. Такая трактовка важна потому, что выводит примету из сферы лишь «иррационального» и позволяет увидеть в ней особую форму коллективной интерпретации мира, основанную либо на эмпирически закреплённых

наблюдениях, либо на культурно санкционированных ассоциациях. В ряде исследований также подчеркивается, что приметы, будучи основаны на наблюдениях и запоминании соответствий окружающей действительности, сохраняют статус народных предсказаний о будущем и выступают феноменом национального языка, национального сознания и национальной культуры.

2. Жанровый статус приметы

С позиций современной филологии примета должна рассматриваться не как случайная формула бытового сознания, а как особый микрожанр. Исследования показывают, что народная примета функционирует в коммуникативном пространстве разных культур как универсальный речевой жанр. Ее специфика состоит в фиксации устойчивых связей между явлениями действительности и в архитектонике, которая обычно включает два компонента: наблюдаемый признак и прогнозируемое следствие. Для наиболее типичной модели приметы характерна схема «событие — прогноз», причем между частями устанавливаются условно-следственные, временные или ассоциативные отношения.

Такой жанровый статус позволяет отграничить примету как от пословицы, так и от поверья. Пословица обладает большей семантической обобщенностью и большей свободой функционального переноса, тогда как примета обычно привязана к более конкретной наблюдаемой ситуации и ориентирована на прогнозирование. Поверие, в свою очередь, часто включает более развернутый мифологический или объяснительный компонент, тогда как примета тяготеет к формуле и свернутому выводу. Именно поэтому ряд исследователей определяет примету как самостоятельный фольклорный микрожанр и особый текст культуры, а не просто как периферийный вариант других паремиологических единиц.

Вместе с тем примета закономерно соотносится с паремиологическим фондом языка. В современных обобщениях паремиологии к паремиям относят не только пословицы и поговорки, но и загадки, присловья, приметы и другие малые жанры фольклора. Это принципиально, поскольку включение приметы в поле паремиологии открывает возможность ее описания как устойчивого микротекста с высокой степенью воспроизводимости, структурной стереотипности и культурной насыщенности.

3. Примета как текст культуры и объект лингвокультурологии

Лингвокультурологический подход оказывается особенно продуктивным применительно к примете по нескольким причинам. Во-первых, примета представляет собой устойчивую языковую форму, в которой зафиксирован коллективный способ осмысления причинности, вероятности и ценностной значимости событий. Во-вторых, в ней свернуты культурные коды, понятные носителю традиции без специальных комментариев. В-третьих, примета

отражает не только знание о мире, но и отношение к нему — страх, предостережение, надежду, нравственную оценку, модель правильного или неправильного поведения. Именно такая совокупность признаков делает ее типичным объектом лингвокультурологии, изучающей, как язык синтезирует знания о культуре и как культурная информация воплощается в языковом знаке.

Особую роль здесь играет культурная коннотация. По В. Н. Телии, культурная коннотация представляет собой интерпретацию значения в категориях культуры; позднейшие учебные и теоретические издания также подчеркивают, что именно культурная коннотация выступает связующим звеном между языком и культурой. Применительно к примете это означает, что ее смысл не исчерпывается буквальной связью «признак — следствие»: он дополнительно мотивирован культурными стереотипами, символикой предметов, природных явлений, частей тела, животных, домашнего пространства и ритуальных действий. Вследствие этого даже краткая примета может нести большой объем этнокультурной информации.

Не случайно специальные исследования ключевого слова народной приметы выделяют такие его свойства, как ситуативность, ассоциативность, вариативность и атрибутивность. Это означает, что лексика примет не просто называет фрагменты реальности, а организует их как культурно значимые точки интерпретации мира. Через ключевые слова в примету входят архетипические образы, бытовые нормы, календарные циклы, представления о счастье, беде, дороге, доме, семье, погоде, жизни и смерти. Таким образом, примета может рассматриваться как компактная модель национально-культурной семантики.

4. Примета и национальная картина мира

С точки зрения реконструкции национальной картины мира ценность приметы состоит в том, что она соединяет эмпирическое наблюдение и культурную интерпретацию. В ней мир предстает не как нейтральная совокупность фактов, а как семиотически организованное пространство, где явления взаимно «читаются» и предсказывают друг друга. Такая установка особенно характерна для традиционного сознания, но не исчезает полностью и в современности, поскольку примета сохраняет высокий коммуникативный потенциал, нравственную силу и статус передаваемого из поколения в поколение живого опыта. В этом смысле приметы участвуют в формировании паремиологической, а шире — национальной картины мира.

Для будущего сопоставительного исследования русских и узбекских примет особое значение имеют несколько параметров анализа. Во-первых, это тематическая классификация материала: погодные, календарные, бытовые, семейные, хозяйственные, зооморфные, соматические приметы. Во-вторых,

лексико-семантический уровень, на котором выявляются ключевые слова и повторяющиеся культурные доминанты. В-третьих, символический уровень, позволяющий установить, какие образы получают в каждой лингвокультуре позитивную, негативную или амбивалентную маркировку. В-четвертых, аксиологический уровень, где проявляются запреты, предписания и модели нормативного поведения. Такой многоуровневый подход дает возможность перейти от описания отдельных примет к реконструкции более широких этнокультурных матриц.

5. Методологические перспективы исследования

Постановка проблемы позволяет сделать вывод, что дальнейшее изучение приметы должно быть междисциплинарным. Одного только фольклористического описания недостаточно, поскольку примета функционирует не только как жанр традиционной культуры, но и как языковая единица с собственной структурой, прагматикой, системой ключевых слов и культурных ассоциаций. С другой стороны, чисто лексикологический подход также не исчерпывает предмет, так как примета живет в коллективной памяти, в коммуникативной практике и в культурном коде этноса. Поэтому наиболее продуктивной представляется модель, соединяющая лингвокультурологический, когнитивный, жанровый и сопоставительный анализ.

Для диссертационного исследования на материале русских и узбекских примет стартовым этапом должна стать именно постановочная работа: уточнение терминов, формирование классификационной схемы, определение корпуса источников и описание параметров сопоставления. Без этого сопоставительный анализ рискует остаться на уровне тематического обзора. Напротив, теоретически выверенный подход позволяет увидеть в примете не случайный пережиток архаики, а концентрированное выражение народной эпистемологии, этики и символической организации мира.

Заключение. Итак, примета является перспективным объектом лингвокультурологического исследования, поскольку объединяет свойства речевого жанра, паремии, микротекста и культурно маркированной языковой единицы. Ее научная значимость определяется тем, что в ней фиксируются не только устойчивые наблюдения над действительностью, но и этнокультурные способы интерпретации причинности, ценностей и нормативного поведения. Терминологическая и жанровая неопределенность, характерная для прежних этапов изучения приметы, сегодня преодолевается за счет включения ее в поле лингвистики фольклорного текста, современной паремиологии и лингвокультурологии.

Лингвокультурологический подход позволяет рассматривать примету как текст культуры, в котором конденсируются народный опыт, культурные

коннотации, символические образы и аксиологические ориентиры. В этом качестве примета может служить надежным материалом для реконструкции национальной картины мира. Для дальнейшей работы над диссертационной темой особенно важным представляется сопоставительное изучение русских и узбекских примет по структурно-семантическим, когнитивным и аксиологическим параметрам. Именно такой подход способен вывести исследование за пределы описательной этнографии и придать ему полноценный филологический и лингвокультурологический статус.

Список литературы

1. Агапова Н. А. Ключевое слово народной приметы в лингвокультурологическом аспекте // Язык и культура. 2012. № 2 (18). С. 5–14.
2. Воробьев В. В. Лингвокультурология. М.: РУДН, 1997.
3. Головаш Д. А. Структурная специфика речевого жанра «Народная примета».
4. Евсюкова Т. В., Бутенко Е. Ю. Лингвокультурология. 5-е изд. М.: ФЛИНТА, 2022.
5. Завьялова Е. Е. Приметы как фольклорный жанр: опыт систематизации. 2013.
6. Кулькова М. А. Когнитивно-смысловое пространство народной приметы: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Казань, 2011.
7. Ломакина О. В. Примета как текст культуры в свете изучения языков народов России. 2022.
8. Садова Т. С. Народная примета как текст: Лингвистический аспект. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2003.
9. Садова Т. С. Народная примета как текст и проблемы лингвистики фольклорного текста: дис. ... д-ра филол. наук. СПб., 2004.
10. Телия В. Н. Русская фразеология: семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Языки русской культуры, 1996.
11. Харченко В. К., Тонкова Е. Е. Лингвистика народной приметы. Белгород, 2008.
12. Фаттахова Н. Н. Народные приметы в системе паремий // Монографическое исследование по классификации народных примет.